

A ATUAÇÃO DAS VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS NA REGÊNCIA DOS VERBOS DE MOVIMENTOS NO PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO

Telma Souza Bispo Assis
Universidade Federal da Bahia
tsbassis@hotmail.com

Abstract: The “Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia” has the objective to characterize the current sociolinguistics reality, identificating the process of irregular linguistics transmission which was derived from contact between languages in the Brazilian linguistics constitution. This work presents an empirical analysis of the linguistics constraints of the movement verbs variable regency in isolated Afro-Brazilian rural communities, in the state of Bahia. The analysed *corpus* was constituted for twenty-four interviews made on two communities: Helvécia and Cinzento, observing the variational sociolinguistics methodology. Although the traditional grammar advocated the use of prepositions A and PARA rather than EM with movement verbs (ir, chegar, voltar, etc...), the results of quantitative analysis revealed a variation on the choice of the preposition, with predominance of prepositions PARA and EM. The standard variant, the preposition PARA, is hardly used, being even more frequent the absence of the preposition (ex.: A primêra vez qu’eu fui o médico...). The structural embedding of the variation between PARA and EM revealed that: (i) each verb determines a particular choice; (ii) the preposition PARA is selected when the displacement has [+permanent] trace; (iii) the preposition EM is more frequent when the destination has [-defined] trace.

Key-words: Preposition, Afro Brazilian Portuguese, Sociolinguistics.

O fenômeno da regência variável dos verbos de movimento afeta dois extremos da realidade linguística brasileira bipolarizada. E consoante Lucchesi

(2001) essa realidade pode ser explicada através do conceito de *bipolarização sociolinguística*, em que o autor aponta para a convivência de duas normas: em um extremo a norma vernácula e no outro extremo a norma culta, e a partir da interação entre essas normas no decorrer dos séculos, influenciaram-se mutuamente, como afirma o autor:

enquanto, no português popular, verifica-se uma tendência de mudança ‘para cima’, não em direção aos padrões normativos, mas em direção ao padrão urbano culto (ou semi-culto); e no português culto, assiste-se uma tendência de afastamento do padrão normativo de matiz europeu, uma mudança que se pode definir como ‘para baixo’. Se é clara a influência “de cima para baixo” sobre as camadas populares, pode-se postular também uma influência “de baixo para cima” sobre as camadas médias e alta. Lucchesi (2001, p. 109)

É importante ressaltar que esse fato linguístico ocorre com mais intensidade no português popular, em que é predominante o uso das preposições *para* e *em*, haja vista que a preposição *a* é preconizada pela gramática tradicional (doravante GT) e os falantes dessa norma não interagem com a GT. Vale dizer, também, que mesmo os falantes da norma culta não conseguem “decodificar” os manuais de redações e gramáticas, enfrentando também dificuldade no uso da regência, porque existe uma defasagem entre a gramática herdada de Portugal (considerado como padrão pela norma culta) e a língua usada de fato pelos brasileiros, conforme sinalizam Faraco e Moura (1998, p. 512).

A regência variável dos verbos de movimento, cujo complemento pode ser realizado com as preposições *a* (vou **à** cidade), *para* (vou **para** a cidade), *em* (vou **na** cidade), *até* (eu fui **até** a feira) e com a *ausência da preposição* (vou Ø lá), é um dos fenômenos que afeta os falantes que se situam em qualquer posição no *continuum* de variedades do PB.

O estudo de Mollica (1996) constitui o principal embasamento teórico desta pesquisa, em que é problematizado de fato o uso variável da regência dos verbos de movimento, mais precisamente do verbo *ir*. A autora cita a exigência da gramática tradicional quanto a regência do verbo *ir*, a qual prescreve o uso de *a* e *para*, admitindo uma diferença sutil de sentidos entre elas. A preposição *a* introduz numerosas circunstâncias (indica que a ida é só para certo fim, e depois voltar) estabelecendo o traço de [-permanência], a exemplo de “Fui à cidade”. Enquanto a preposição *para* denota termos de movimento, direção para um lugar com a ideia acessória de demora ou destino, desta forma, estabelecendo o traço de [+ permanência], a exemplo de “Fui para a Europa”.

Neste trabalho, será apresentada uma reflexão sobre os fatores linguísticos que regulam a variação da regência dos verbos de movimento no português brasileiro. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, além das orientações do coordenador do *Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia*, Prof. Dr. Dante Lucchesi. O *corpus* analisado constitui amostras de fala vernácula das comunidades de Helvécia e Cinzento, localizada nos municípios de Nova Viçosa-Ba. e Planalto-Ba., respectivamente, e faz parte do *Corpus Base do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia*. Foram observadas vinte e quatro entrevistas das comunidades de Helvécia e Cinzento, selecionado o *corpus*, passou-se ao levantamento das ocorrências das variáveis dependentes, que demonstram o emprego bastante variável da regência dos verbos de movimento, conforme se constata nos exemplos abaixo:

Preposição *a*

- (01) Fui logo a igreja.
- (02) só eu... só num fui a São Paulo e Rio,

Preposição *para*

- (03) Ele levanta de manhã cedo, vai pá roça mais pai, trabaiá.
- (04) Num deu pra traçá os dedo não. Levô po médico, eles daro ponto... num ININT.

Preposição *em*

- (05) Só fui ne Veredinha.
- (06) Eu levei na São Braga.

Preposição *até*

- (07) Depois que eu tava com trinta dia que eu ‘tava aqui em casa, aí eu fui até lá.
- (08) (...) ia até o trevo daí do Posto da Mata e descia pa fazenda do dotô Djalma, no ôto carro, (...)

Ausência de Preposição

- (09) Não. De vez em quando, a gente leva Ø o médico tamém, pá fazé uma...
- (10) A primêra vei qu’eu fui Ø o médico, quando eu senti essa operação.

No tratamento dos dados, primeiro, foram selecionadas rigorosamente as ocorrências em que os verbos de movimento (*ir, chegar, levar, vir, retornar, voltar*) tinham como complemento o SN locativo. Depois, por indicação do orientador, foram levantadas também as partículas adverbiais, para então ser codificado os dados levantados, totalizando 728 ocorrências codificadas. No processo de levantamento de dados foram desprezadas algumas ocorrências que não satisfaziam o critério da pesquisa, tais como:

Frases feitas

(11) Tem que ir a luta, né? ...

Verbo *ir* (indicando sentido diretivo) representado por um circunstancial elíptico

(12) DOC 1: 'Cê já teve no Rio?

INF 1: Já fui Ø, às vezes.

Verbo *ir* no sentido de movimento no decorrer do tempo

(13) DOC: E vai sê atendido que hora?

INF: Aí, quando num tem muunta pessoa, aí p'umas sete e meia... >> ... aí vai 'tendida pra pessoa, agora se tivé muita, **aí vai até nove hora.**

Deslocamento do SN locativo para posição de tópico

(14) na casa das vizinha aí eu num vô não.

(15) Ah, lá em Belo Horizonte eu vô

Verbo *Ir* empregado como uma 'palavra discursiva' (...) e/ou como preenchimento de 'vazios discursivos'.

(16) Eu digo: "**Vem cá**, pra que tu fica chamano eu, tu manda o menino merendá e manda o menino pedi dinhêro a eu", né não? Ela que vem pedi dinhêro! (SAR-inq01)

Para explicar por que o falante escolheu uma entre as cinco possibilidades disponíveis, foram analisados fatores linguísticos e sociais:

As variáveis linguísticas consideradas foram:

- i) segundo o verbo de movimento
- ii) segundo a morfologia verbal
- iii) segundo a posição do complemento verbal
- iv) segundo a configuração do espaço (complemento circunstancial)
- v) segundo a natureza do deslocamento
- vi) segundo o grau de definitude do SN locativo
- vii) segundo a natureza do objeto locativo
- viii) segundo o tipo de sujeito

As variáveis sociais analisados foram:

- ix) sexo
- x) grau de escolaridade
- xi) faixa etária
- xii) Estadia fora da comunidade

A maior parte dos fatores listados acima é comum a vários outros estudos sociolinguísticos. Os dados levantados foram codificados, segundo as variáveis dependentes (acima exemplificada), e segundo as variáveis linguísticas explanatórias (cf. chave de codificação) e também do ponto de vista dos aspectos extralinguísticos: sexo, escolaridade (analfabeto ou semi-analfabeto), estadia fora da comunidade (ausência ou não da comunidade por pelo menos seis meses) e a faixa etária (faixa **1** – 20 a 40, faixa **2** – 40 a 60 e faixa **3** – acima de 60 anos). Para finalmente submeter os dados levantados ao pacote de programas VARBRUL, com a finalidade de se obter a quantificação destes para posterior análise.

Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados da análise variacionista, foram levantadas 728 ocorrências de verbos de movimento com complementos locativos referidos, ora através de um SN, ora através de uma partícula adverbial locativa. Ocorreram no *corpus* analisado regendo esses complementos locativos as seguintes preposições: *para*, *em*, *a* e *até*; sendo registrada também a *ausência da preposição*. Constitui-se, assim, um conjunto de cinco variantes. A frequência de cada variante é apresentada na tabela abaixo:

Preposição	Nº de ocor./TOTAL	Frequência
para	310/728	43%
em	302/728	41%
sem preposição	98/728	13%
a	09/728	1%
até	09/728	1%

TABELA 1: Preposições selecionadas pelos verbos de movimento no português afro-brasileiro

A tabela 1 demonstra que as preposições *para* e *em* são as mais frequentes junto aos verbos de movimento, com um percentual de 43% e 41%, respectivamente. Num nível intermediário, encontra-se a ausência de preposição. E, por fim, com um nível de frequência quase residual de apenas um por cento, encontram-se as preposições *a* e *até*.

1. Uso da preposição junto aos verbos de movimento segundo a natureza do objeto locativo.

Como dito anteriormente, o complemento locativo do verbo de movimento pode ser expresso por um SN ou por uma partícula adverbial (foram encontradas no *corpus* analisado as seguintes partículas: *aqui*, *lá* e *cá*), conforme exemplificado abaixo:

(16) Eu já tenho uma prima que trabaia lá... já foi pra lá já.

(17) Com dois dia faltano po meu INPS vencê, e ele veio aqui,

(18) Senhô vei pra cá?

Os resultados dessa variável são apresentados na tabela a seguir:

Preposição	Sintagma Nominal		Advérbio		TOTAL	
	Nº de oc./Total	Freq.	Nº de oc./Total	Freq.	Nº de oc./Total	Freq.
Para	237/560	42%	73/168	43%	310/728	43%
Em	300/560	54%	02/168	01%	302/728	41%
sem prep.	07/560	01%	61/168	54%	98/728	13%
A	09/560	02%	0/168	0%	09/728	1%
Até	07/560	01%	02/168	1%	09/728	1%

TABELA 2: Preposições selecionadas pelos verbos de movimento no português afro-brasileiro segundo a natureza do objeto locativo:

Os resultados da tabela 2 informam, em primeiro lugar, que o uso da preposição *para* é indiferente a essa variável, pois a frequência se mantém em torno de 43%, independentemente do complemento locativo ser expresso por um SN ou uma partícula adverbial. Já o uso da preposição *em* praticamente se restringe aos complementos expressos por um SN, com a frequência 54%, sendo o seu uso com as partículas adverbiais de apenas 1%. O inverso ocorre com a ausência de preposição, que praticamente se restringe às partículas adverbiais.

Em função desses resultados resolvemos retirar da nossa base de dados as ocorrências com as partículas adverbiais e as preposições *a*, *até* e a ausência de preposição. Portanto os resultados a seguir da nossa análise variacionista restringem-se às ocorrências das preposições *em* e *para* junto aos complementos realizados por um SN. Depois de submetemos novamente para análise as ocorrências de dados ao pacote de programas VARBRUL, este selecionou as seguintes variáveis como estatisticamente relevante:

2. Segundo o verbo de movimento:

De acordo com esta variável constata-se que o verbo de movimento seleciona a preposição a ser utilizada, conforme tabela 3 e os exemplos abaixo:

- (19) Às vez, muntchas horas, 'cê *chega* numa região, po exemplo
 (20) quano eu *fui* ne Som Paulo eu fui véi'
 (21) Depois ele *voltô* pra casa,
 (22) ... aí agora já... já é os folião e os que *chega* pa vim... *vim* pá festa...
 (23) *Leva* pá Pranalto, né?

Preposição	Em			Para		
	Nº oc./Total	Freq.	P.R.	Nº oc./Total	Freq.	P.R.
Verbo						
Chegar	66/69	96%	.95	03/69	4%	.05
Ir	197/363	54%	.44	166/363	46%	.56
Voltar	05/13	38%	.34	08/13	62%	.66
Vir	15/34	44%	.29	19/34	56%	.71
Levar	17/58	29%	.20	41/58	71%	.80

TABELA 3: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN's locativos no português afro-brasileiro, segundo o verbo de movimento.

A preposição *em* é quase categoricamente selecionada pelo o verbo de movimento *chegar* com peso relativo de .95, e a preposição *para* evidencia uma maior propensão de ser selecionada pelo verbo *levar*, com peso relativo de .80. Enquanto os verbos de movimento *ir* e *vir* apresentam comportamento mais ou menos simétricos, e quase que indiferente à seleção de uma preposição.

3. Segundo a natureza do deslocamento:

Conforme Mollica (1996) a natureza do deslocamento será [-permanente] quando o movimento denota a ideia de que a ida é só para um certo fim, voltando depois. E [+permanente] quando o movimento ou direção para algum lugar denota a ideia acessória de demora do destino. Os exemplos e a tabela 4 mostram o seguinte resultado:

[-permanente]

(24) Cada um no dia de rancá suas mandioca, cada um vai nas suas roça, rancá aquelas mandioca.

[+permanente]

(25) depois de Conquista, ele foi pra Som Paulo e num voltô mais ...

Preposição	Em			Para		
	Nº oc./Total	Freq.	P.R.	Nº oc./Total	Freq.	P.R.
[-permanente]	293/470	62%	.60	177/470	38%	.40
[+permanente]	07/67	10%	.06	60/67	90%	.94
Total	300/537	56%	---	237/537	44%	---

TABELA 4: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN's locativos no português afro-brasileiro, segundo a natureza do deslocamento.

Na tabela 4 constata-se quando a natureza do deslocamento é [-permanente] está associada a preposição *em*, com peso relativo de .60. Enquanto que o deslocamento [+permanente] está associado quase que categoricamente a preposição *para*, com peso relativo de .94, fato também comprovado nos estudos de Mollica (1996).

4. Segundo o grau de definitude do SN locativo:

O grau de definitude está dividido em dois grupos pelos traços [-específico] e [+específico], o primeiro traço define a variável como genérico

e o segundo traço subdivide em mais duas variáveis: indefinido e definido. Segue abaixo os exemplos e os resultados dessas variáveis.

genérico [-específico]

(26) Às vezes acontece, né? Eu mesmo já fui no médico umas duas vez.

indefinido [+específico, -definido]

(27) Ia numa festinha...

definido [+específico, +definido]

(28) Ele sempre ia na casa de Salviano...

Preposição	Em			Para		
	Nº oc./Total	Freq.	P.R.	Nº oc./Total	Freq.	P.R.
indefinido	15/17	88%	.78	2/17	12%	.22
definido	201/357	56%	.52	156/357	44%	.48
genérico	84/163	52%	.42	79/163	48%	.58
Total	300/537	56%	---	237/537	44%	---

TABELA 5: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN's locativos no português afro-brasileiro, segundo o grau de definitude do SN locativo.

Na tabela 5 constata-se que o grau de definitude *indefinido* co-ocorre com maior frequência com a variável dependente *em*, com peso relativo de 78. Enquanto que as variáveis *definido* e *genérico* apresentam comportamento similares, indiferente ao uso das preposições *em* e *para*.

Considerações finais

Neste estudo, procuramos atestar o princípio postulado segundo o qual a variação da regência verbal não é imotivada, permitindo ser estudada sob a perspectiva laboviana. Nesse sentido, os resultados da amostra de fala das comunidades Afro-brasileiras de Helvécia e Cinzento revelam uma variação na escolha da preposição, com um predomínio das preposições *para* e *em*. A variante padrão, construída com a preposição *a*, praticamente não é usada, sendo até mais frequente a ausência da preposição (ex.: *A primêra vez qu'eu fui o médico...*). Segundo Gomes (1997), semelhante comportamento tem o crioulo caboverdiano, que apresenta complementos introduzidos pelas preposições *em* ou *para*. O encaixamento estrutural da variação entre *para* e *em*

revelou que: (i) cada verbo determina uma escolha particular, a preposição *em* é quase categoricamente selecionada pelo verbo de movimento *chegar* e a preposição *para* evidencia uma maior propensão de ser selecionada pelo verbo *levar*; (ii) a preposição *para* é selecionada quando a natureza do deslocamento é mais permanente; e (iii) a preposição *em* é mais frequente quando o local de destino tem o traço [-definido].

Por fim, embora se reconheça a relevância da estrutura social para a análise da mudança linguística, na perspectiva da Teoria da Variação, a proposta desse trabalho limitou-se a observação das variáveis linguísticas sobre o fenômeno em estudo.

Referências

- GOMES, Christina Abreu. 1997. Processos variáveis e aquisição de preposição em L2. In: RONCARATI, Cláudia; MOLLICA, Maria Cecília (Org.). *Variação e aquisição*. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. p. 103-116.
- AMARAL, Amadeu. 1920. O dialeto caipira. Biblioteca virtual de literatura. Acesso ao site: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalleObraForm.do?select_action=&co_obra=7381 em 30/04/08.
- BAGNO, Marcos. 2000. A “subversão herética” do ensino de língua: pela intervenção consciente no padrão lingüístico. In: *Dramática da língua portuguesa. Tradição Gramatical, Mídia & Exclusão social*. São Paulo: Edições Loyola.
- CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley. 1985. *Nova gramática do português contemporâneo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- FARACO e MOURA. 1998. *Gramática*. 17. ed. São Paulo: Ática.
- LUCCHESI, Dante. 2001. *As duas grandes vertentes da história sociolingüística do Brasil*, D.E.L.T.A., São Paulo, 17: 1, pp. 97-130.
- LUCCHESI, Dante. 2003. O conceito de transmissão lingüística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In: Cláudia Roncarati e Jussara Abraçado (orgs.). *Português brasileiro – contato lingüístico, heterogeneidade e história*. Rio de Janeiro: 7 Letras, pp. 272-284
- LUCCHESI, Dante. 2002. *Grandes territórios desconhecidos*. Revista Lingüística. VOL14. Publicação da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina.
- LUCCHESI, Dante. 2004. Sistema, mudança e linguagem: um percurso na história da lingüística moderna. São Paulo: Parábola editorial.
- MARROQUIM, Mário. 1996 [1936]. *A língua do Nordeste*: Alagoas e Pernambuco. 3. ed. Curitiba: HD Livros.
- MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. 2000. *Uma interpretação para a generalizada difusão da língua portuguesa no território brasileiro*. In: Revista Gragoatá, nº 9. Niterói, 2º semestre, p. 11-27.

MOLLICA, Maria Cecília de Magalhães. 1996. A regência variável do verbo IR de movimento. Cap.6. In: (Orgs) SILVA, Giselle Machline de Oliveira e SCHERRE, Maria Martte Pereira. *Padrões Sociolingüísticos: análises de fenômenos variáveis do português falado na cidade do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: Departamento de Lingüística e Filologia, UFRJ.

MOLLICA, Maria Cecília. e BRAGA, Maria Luiza Braga(orgs.). 2004. *Introdução à sociolingüística: o tratamento da variação*. São Paulo: Contexto.

NASCENTES, Antenor. 1953. *O linguajar carioca*. Rio de Janeiro, Organizações Simões.

PINTZUK, Susan. 1988. VARBRUL programs. ms.

TARALLO, Fernando. 1986. *A pesquisa Sociolingüística*. 2ª ed. São Paulo: Ática.

VERTENTES. *Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia*. Disponível em: <<http://www.vertentes.ufba.br>> Acesso em: 10 jul. 2007.